

Oktabr, 2024-Yil

SOVET ZAMANIDA QARAQALPAQSTANDA MILLETLERARA MUNASIBETLER

Kalbayev Dauletbay Shinibay uli

Qaraqalpaqstan Respublikası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913809>

Anotatsiya. Bul maqalada Qaraqalpaqstanda milletler aralıq múnásibetler tariyxın úyreniw, Sovet hákimiyatı jıllarında milletler aralıq qatnaslardıń ózine tán ózgeshelikleri haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: tariyx, ásir, jıllar, shegaralaw, milletshilik, mámleketlik.

INTERETHNIC RELATIONS IN KARAKALPAKSTAN DURING THE SOVIET
PERIOD

Abstract. In this article, the study of the history of inter-ethnic relations in Karakalpakstan, the differences in inter-ethnic relations during the years of the Soviet power are discussed.

Key words: history, era, generations, borders, nationality, country.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ В
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Аннотация. В данной статье изучается история межнациональных отношений в Каракалпастане, рассматриваются различия в межнациональных отношениях в годы Советской власти.

Ключевые слова: история, эпоха, поколения, границы, национальность, страна.

Sovet hákimiyatı jıllarındaǵı hákimshilik—buyırıqazlıq usılı, qálpeki hám tiykarsız milliy siyasat, "ullı aǵa"-largá tán júzeki «milletsúygishlik» Orta Aziya xalıqlarınıń qarım-qatnasına irtki sala almadı¹.

XX ásirdeń baslarında Oraylıq Aziya xalıqlarınıń siyasiy, ekonomikalıq, jámiyetlik hám mádeniy turmısında úlken ózgerisler júz berdi. 1924-jılı Túrktan ASSRniń Ámiwdárya wálayatı hám Xiywa xanlıǵınıń Xojeli hám Qońrat rayonları aymaǵında Qazaqstan ASSRı quramında Qaraqalpaqstan Avtonomiyalı wálayatı dúzildi. Ol 1930-jıldan RSFSR quramına kirdi. 1932-jılı Qaraqalpaqstan Avtonomiyalı Respublikasına aylandırıldı.

I.A.Karimov “Tafakkur” jurnalı bas redaktori sorawlarına bergен juwabında XX ásir waqıyalarına keń tallaw jasap: “Eger de biziń babalarımız patsha Rossiyası hám sovet imperiyası

¹ Камалов С.К. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесіуі хәм оның мәмлекетлигиниң тарийхынан.— Нөкис. 2001. — 13-б

Oktabr, 2024-Yil

eziwin, oktyabr tónkerilisin basınan keshirgen bolsa, biziń atalarımız ekinshi jer juzilik urıs tragediyasın, eliwinshi jıllardı, sońınan “desantnikler eziwi” atalğan sekseninshi jıllardı basınan keshirdi. Bizler, salıstırmalı túrde jas áwlad, — “rawajlanğan socializm” dáwirin kórdik, xúkimlik etip turğan kommunistlik ideologiyada jasadıq² — dep jazğan edi.

XX ásirdeń 20-jıllarınıń basına kelip Oray tárepinen mámleketlik shegaralaw iske asırıldı. Milliy respublikalardı hám wálayatlardı dúziw názerde tutılıp, burıngı xanlıqlar hám mámleketlik dúzim tarqatılıp, 1920-jıldıń basında Túrksandı bólsheklew ideyası ortağa qoyıldı. Túrksan aymağın milliy aymaqlıq jaqtan qayta dúziw partiya organları tárepinen iske asırıldı. VKP (b) oraylıq komitetiniń bas sekretarı I.V.Stalin tárepinen «Milletler arasındağı kelispewshiliklerdi toqtatıw» ushın. milliy shegaralardı asırıw názerde tutıldı. 1924-jılı ótkerilgen SSSRdağı milliy aymaqlıq shegaralaw oraydıń qatań qadağalawı astında iske asırılıp, keleshekte úlken territorianı óz ishine alatúğın sovet imperiyasınıń dúziliwine alıp keldi³.

1930-jıllardıń, basında islam, xristianlıq hám buddizm dinlerine tiyisli diniy kitaplar hám meshit-medreseler joq etildi. Eski sawatqa iye diniy ulamalar hám aǵartıwshılar RSFSR hám Ukraina tárepke súrginge jiberildi. Mádeniyat tarawında milliy sezimlerge iye shıǵarmalardıń, járiyalanıwı milletshilik sıpatında quwdalandı. Mısalı, «Alpamıs» xalıq dástanı milletshilik shıǵarması dep daǵazalandı. Sırt mámleketler menen xalıq aralıq baylanısları sheklendi⁴.

Burıngı Orta Aziya xalıqlarınıń qońsılas Aziya elleri menen siyasiy-ekonomikalıq baylanısları tek Oray arqalı iske asırıldı. Ásirese, 1930-jıllardıń ekinshi yarımınan baslap Evropa hám Túrkiya xalıqları menen ekonomikalıq hám mádeniy baylanıslar sheklendi. «Temir perde» sovet adamların sırtqı dúnya menen húkimdarlar kóz-qarasınan orınsız bolğan baylanıslardan jaqsı jawıp turar edi. Jaqınlasıp kiyatırğan dúnya júzilik urıs óz-ara gumanlanıw, shıdamsızlıq hám ǵázepleniw tuqımların septi. Búgingi ǵárezsizlik kóz-qarasınan qaraǵanda sovet dúzimi «qızıl imperiya» dep bahalanıp, ol jeke hákimlikke tiykarlanğan partiyanın sheklenbegen huqıqqa hám zulımlıqqa iye basqarıw usılı menen kózge túsedı. Sovet dáwirinde xalıqtan sır tutılğan jasırın haqıyqatlıqlar, orınsız quwdalawlar búgingi kúni áshkara etilmekte⁵.

² Каримов И.А. Маънавий юксалиш йулида. Ташкент: «Ўзбекистон», 1998. 45-бет

³ Ата-Мирзаев О. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект / Ата-Мирзаев, В.Л. Гентшке, Р.Х. Муртазаева. - Ташкент: Изд-во мед. лит. им. Абу Али ибн Сино, 1998. – 59-бет.

⁴ Германов В.А. Историки Туркестана в условиях политического террора 20-30-х годов / Отв. ред.: Алимova Д.А.; АН Республики Узбекистан. Ин-т истории. - Ташкент: Ўзбекистон, 2000. – 8-бет.

⁵ Баймаханов М.Т. Государственно-правовые проблемы общенационального согласия и реабилитации жертв политических репрессий / АН Респ. Казахстан. Ин-т истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Казахстан. ист.-просветит. о-во "Адилет" (Справедливость). - Алматы: 21 век, 1998. – 8-бет.

Oktabr, 2024-Yil

SSSR-da totalitarlik rejim tasdiqlandi. Oniq belgileri birinshiden, basshiliq etiwdiñ zorliq usılları, kósemniñ sheklenbegen húkimetti bir adamğa yamasa bir toparlardıñ basqarıwına súyeniwi boldı. Demokratialıq institutlar (saylaw, parlament) kerektsiz dep esaplandı. Ekinshiden, óndiriste qatal tártip engiziw. Úshinshiden, oppoziciya, basqasha oylawshılardı fizikalıq joq etiw, siyasiy ideologialıq qarsılıqlardı shetletiw, jeke adamlardı bağındırıw totalitarlik rejimniñ ayırıqsha tárepi boldı⁶.

1930-jılları tereñ tariyxıy tamirlarğa iye bolğan milliy mámleketti tiklew, millet rawajlanıwı hám keleshegi ushın gúres ideyaları birotala joǵalıp ketpedi. Kerisinshe, kolonialıq sharayatda olar bayraq sıpatında jáne alğa súrile basladı.

Bul talpınıwlar ayawsız gúresler, quwdalawlar, zorlıqlardan ibarat edi, sol jıllardaǵı repressiyalar bul gúrestin qayǵılı kórinisi edi.

1937-10 avgust kuninen baslap 1938-jıl 1 yanvar kuninen shekemgi dáwirde Ózbekstan boyınsha burınǵı kulaklardan 5924 adam, jinayatshılardan 1679 adam, «sovetlerge qarsı elementlerden 3097 adam, jámi 10700 adam qamaqqa alınan. Olardan 3613 adam 1-kategoriya boyınsha atıw jazasına, 2-kategoriya boyınsha 7087 adam 8-10 jıl muddetke lagerlerge xukim qılınan. 1-kategoriya boyınsha atıwǵa xukim qılınanlardıñ 1376 adamı burınǵı kulaklar, 952 adamı jinayatshılar, 1285 adamı basqa kontrrevolyuciyalıq elementler bolğan. 2-kategoriya boyınsha xukim qılınanlardıñ 4548 adamı burınǵı kulaklar, 727 adamı jinayatshılar, 1812 adamı basqa kontrrevolyuciyalıq elementler bolğan⁷.

Bul repressiya qurbanları qatarında milliy quramı boyınsha ózbekler – 2361 adam, ruslar – 462 adam, tatarlar – 58 adam, qazaqlar – 33 adam, qaraqalpaqlar 23 adam, túrkler 31 adam, tájikler – 16 adam, polyaklar – 12 adam, azerbayjanlar – 10 adam, uyǵurlar – 5 adam, awǵanlar – 3 adam, qıtaylılar – 3 adam, gruzinler – 3 adam, francuzlar – 1 adam bolğan.

Solay etip, 1937-1938-jıllar dáwiri «úlden terror» dáwiriniñ háwij alǵan nuqtası sıpatında tariyx betlerinde qaldı. Siyasiy repressiya, onıñ bir bólimi «úlden terror»dıñ júzege keliwine belgili bir obektiv sebepler bolğan.

1937-1938-jılları Qaraqalpaqstan oblastınıñ birinshi sekretarı bolıp islegen Ábiw Qudabaev, Islam Aliev, Dáwlet Rzaev, Kárimberdi Baltaev, G.F.Kvachev, sekretarları Qazaqbay Allambergenov, Kamiljan Alimovlar, bólim baslıqları Z.J.Sarsenbaev, A.Kulenov QQASSR XKK

⁶ Драма российской истории: Большевики и революция / Авт. коллектив: Яковлев А.Н., Волобуев О. В. Степанов А. И. Уткин А. И. Старцев В. И. Устинкин С. В. Косаковский А. А.; Междунар. фонд. "Демократия". - М.: Новый хронограф, 2002. - 49-бет.

⁷ Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5-томах. Т.5. Книга 1. 1937-1939. Москва: РОССПЭН, 2004. 387-388-бетлер.

Oktabr, 2024-Yil

si boshlig'i Qasim Awezov, Jumabay Qurbanov, QQASSR OAK boshlig'i Koptilew Nurmuxammedov, Xalq komissarlaridan O. Bekimbetov, A. Bekmuratov, A. Alimuxammedov, I. Isaxammedov, T. Nizamatdinov, S. Tóreev, Gosplanning boshlig'i I. I. Danchik, onin orinbasari Kalimulla Bajanov, Joqargi Sud boshlig'i A. Pirnazarov, rayonliq partiya komitetinin birinshi sekretari, S. Aytbaev, I. Bekbauliev, X. Yakupov, O. Pilmanov, S. Klichev, B. Seidrasuliev, P. Tóreev, I. Musaev, rayonliq atqariv Komitetinin boshliqlari A. Ayteshov, Q. Awezov, X. Temirxanov, orinbasarlari M. Jaqsimumratov S. Qarabaevlar, respublikordin orinbasari S. Nurjanov, rayonliq prokurorlardan A. Nigmatullaev, A. Tashenov, xalq sudyalaridan J. Qallibekov, QQASSR Jer isleri Komissariyati basqarma boshlig'i P. Musaev ham tagi basqa juzlegen el azamatlarina kontrevolyuciyashil, milletshiler «xalq dushpani» ta'nbasi menen ayip jariyalanip, atiw jazasina hukim etildi. Hukim Tashkent qalasinda orinlandi⁸.

1935-jili milletshiler dgen ayip tagi menen K. Nurmuxammedov, J. Raxmetullaev, A. Nasurullaev, A. Musaev, K. Sadullaev, S. Karabev, rayprokuror X. Zarimov, xalq sudyalari D. Axmedov, B. Muxammedjanovlar, Sovet Atqariv Komitetinin boshliqlari ham orinbasarlari D. Otenov, I. Allambergenov, raykom sekretaridan Mirzaxmedov, I. Qalimbetov ham t.b. bir neshe juzlegen rayon, kolhoz, mekeme basshilarini partiya qataridan shigarlidi. SSSR IIXK basqarmasinin QQ boyinsha boshlig'i Uldrix ham Shetkinlerdin tikkeley qatnasivinda kolhozlardi jat-jamaylardan tazalaw mapazi otkerilip, 1934-jili kolhozlar 2 min «bay kulaktan tazartildi», 1935-jili bahargi egis mapazinda 50 adam sud juwapkershiligine tartildi. Usi jili «Karpromtransoyuz» jamati tazartilip olardin basshilarini ustinen sud processini otkerildi.

1937-jildin oktyabrinen 1938-jildin iyun ayina shekem jete ay ishinde⁹ Qaraqalpaqstan ASSR xalq Komissarlar Sovetinin boshlig'i Kurbanov Jumabay, OzKP (b) Obkominin birinshi sekretari Alimov Kamiljan bolim boshliqlari Eyubov Mustafa uli Osman, Matkarimov Jumaniyaz, Sulaymanov, QQASSR Jer Isleri Xalq Komissari Alimuxammedov Muwsajan, komunal xojaliq xalq Komissariv Isamuxamedov Iniyat, Ishki sawda xalik komissari Panchiev Georgiy Ivanovich, QQASSR XKSnin buringi birinshi orinbasari Dmitriy Matveevich Loginov, Gosplan boshlig'i Ilya Isakovich Danchik, sirtqi sawda xalq komissari I. I. Sokolov, Den sawliqti saqlaw xalq komissari P. I. Pankratov, Respublikalik paxtashiliq ham paxta tayarlaw trestinin basqarma boshliqlari Mattinov Stepan Pavolvich, ribickiy Leonid Yakovlovich, OzKP(b) raykominin birinshi sekretaridan Bavgachaev Mambet (Karaozek) Muwsmaev Aliy, Maxmudjan

⁸ Бабашев Ш. Қарақалпақстан Республикасы тарийхындағы сиясий курбанлар. (Тарийхымыздың жазылмаған бетлери). Нөкис: «Қарақалпақстан», 2003. Б.45

⁹ Бабашев Ш. Репрессияға ушыраған ағартыўшылар. Нөкис. «Әмиўдәрья», 1999. № 5-6. Б.46

Oktabr, 2024-Yil

Imamnazarov(Tórtkul) Ibragim Gaydar uli Mamedaliev (Shabbaz), Kagiz Pirfan uli Valilun (Taxtakópir) Axmedov Dali (Karaózek), Osmanov Paxratdin (Tamdi) rayonliq partiya komitetiniń ekinshi sekretarı Ibadulla Abduraxmanov (Moynaq) Sultan Omarov (Shabbaz) hám rayonliq Sovet Atqarıw Komitetiniń baslıqları Eltezerov Súyinbay Turımqulı ulı (Kegeyli), Yusupov Bazar (1937-jılı 27-oktyabr, Tamdı) Ishimbetov nurılla (Shabbaz), Bekmuratov Baltabay(Karaózek) hám Karabaev sultanlardı (Xojeli) atap ótiwge boladı.

Mámleketlik ğayratkerlerdiń xalqımız ushın islegen xızmeti, oniń repressiyaǵa ushırawı haqqında respublikamız ilimpazları B.Allaniyazov¹⁰, Sh.Babashev¹¹ hám basqada ilimpazlardıń miynetleri jariqqa shıqtı.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2018. – 508 б.
2. Мирзиёев Ш. М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Жилд 3. Тошкент: Ўзбекистон 2019. 458 б.
3. Сейтимбетова Н.М. Қорақалпоғистон Республикаси туркман миллий маданий маркази // Ўтмишга назар журнали. – Тошкент, 2021. -№4. – Б. 61-67
4. Сейтимбетова Н.М. Межнациональные отношения – как неотъемлемая часть международных отношений // Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива, 2021. -№6.
5. Юнусова Х.Э. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва маънавий жараёнлар (XX аср 80-йиллари мисолида). –Т., “Abu matbuot-konsalt”, 2009. 189 б.
6. А.Икромов, А.Абдуллаев, М.Лафасов «Ўрта махсус таълим тизими учун давлат стандарти. Ижтимоий-гуманитар фанлар йўналиши бўйича тармоқ таълим стандарти» -Т., «Шарк» 2005 й. 19-б.
7. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонова С.А. «Педагогик технологиялар асослари» -Т., «Фан», 2004 й. 157-б. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.

¹⁰ Алланиязов Б. Алляяр бас болды карақалпақка. Н., Қарақалпақстан, 1996

¹¹ Бабашев Ш. Қарақалпақстандағы сиясий репрессия // «Эмиўдэрья» журналы, 2001, №1. 102-103 бб

Oktabr, 2024-Yil

8. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 82-87.
9. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – T. 8. – №. 6. – C. 26-29. 12. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 82-87.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH